

QUEM É ACOMETIDO?

Acomete principalmente profissionais com relação direta com pacientes/clientes.

As profissões mais afetadas pela Síndrome de Burnout são: médicos, enfermeiros, dentistas, professores, policiais e advogados. Porém todas as profissões podem ser acometidos.

QUAIS SÃO AS CAUSAS?

FATORES DO TRABALHO

- Atuação em um ambiente caótico ou de grande pressão.
- Trabalho com expectativas difusas, ou excessivamente demandante.
- Ausência de reconhecimento.
- Pouca autonomia sobre as tarefas.

FATORES DO ESTILO DE VIDA

- Trabalho excessivo, não deixando tempo para atividades sociais ou relaxantes.
- Falta de suporte social (carência de suporte familiar, de amigos ou colegas).
- Aceitação de muitas responsabilidades no trabalho, seja por necessidade, seja por valores morais ou religiosos.

FATORES DA PESSOA

- Tendência ao perfeccionismo.
- Visão pessimista de si mesmo e do mundo.
- Dificuldade em delegar tarefas e responsabilidades.

SINAIS E SINTOMAS FREQUENTES

- Sensação de cansaço e fadiga a maior parte do tempo.
- Adoecimentos frequentes.
- Cefaleias ou dores musculares frequentes.
- Mudanças no apetite ou no padrão do sono;
- Sensação de impotência, aprisionamento.

- Tendência a pensamentos críticos e negativos.
- Diminuição da satisfação e senso de conquista.
- Imputação das frustrações sobre os outros.
- Isolamento social.
- Procrastinação de tarefas.
- Estresse elevado.

QUE FAZER?

Buscar o equilíbrio entre vida pessoal e profissional e atividades de lazer.

Manter uma rotina alimentar saudável.

Ter clareza das atribuições e autonomia no trabalho. Feedback no trabalho constante e sensação de pertencimento à equipe são fatores de proteção.

Realizar atividade física de moderada a alta intensidade regulares quando não houver contraindicação.

Participar de grupos de saúde mental promovidos pelas instituições para trabalhadores.

Buscar apoio e informações pelo Centro Regional de Referência em Saúde do Trabalhador.

SINAIS DE ATENÇÃO

- Se todos os dias são ruins.
- Se há sensação de exaustão o tempo todo.
- Se a maioria do dia é gasta em atividades que não motivam ou parecem opressivas.
- Se houver a sensação de que nada faz a diferença ou causa prazer.

Quem somos nós?

- Bernardo dos Santos Zucco (médico residente em Medicina de Família e Comunidade) - UNIJUÍ.
- Bernardo Machado Cadó (Médico de Família e Comunidade) - UNIJUÍ.
- Adriane Cristina Bernat Kolankiewicz (Enfermeira doutora em Ciências) - UNIJUÍ.

Contato:

(55) 991178898

bernardo.zucco@sou.unijui.edu.br

Referências bibliográficas:

- <https://www.scielo.br/j/rae/a/8hMPfgb4DTLMWHy3Ksjph9n/?lang=en>
- <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-de-a-a-z/s/sindrome-de-burnout#:~:text=S%C3%ADndrome%20de%20Burnout%20ou%20S%C3%ADndrome,justamente%20o%20excesso%20de%20trabalho.>
- https://cremers.org.br/pdf/Cartilha_sindrome_de_Burnout.pdf?_ga=2.24266490.1581244903.1688732250-2380607.1688732250
- https://www.mppi.mp.br/internet/wp-content/uploads/2020/09/Ebook_Guia-pra%CC%81tico-sobre-a-Si%CC%81ndrome-de-Burnout-2.pdf
- <https://pebmed.com.br/cid-11-burnout-como-doenca-e-suas-implicacoes/>

SÍNDROME DE BURNOUT

É um estado de falta ou carência de energia acompanhada de exaustão emocional, física e mental causado por estresse excessivo e prolongado **relacionados ao trabalho**.

O trabalhador se sente impotente, emocionalmente drenado e incapaz de satisfazer as demandas.

Reduz a produtividade e tem repercussão multidimensional: na vida doméstica, no trabalho e na vida social.

